

Західний науковий центр
НАН України та
МОН України

Western Scientific Center of the
National Academy of Sciences of
Ukraine and the Ministry of Education
and Science of Ukraine

Громадська організація
«Львівський аналітичний дім»
Public organization
«Lviv Analytical Houze»

Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal

ВИПУСК 30

Матеріали

*Всеукраїнського наукового круглого столу на тему
«Соціально-психологічний контекст війни:
захист прав дітей та міграційні процеси»*

*Scientific Articles and Proceedings of the All-Ukrainian
Scientific Roundtable: «Socio-Psychological Context of War:
Protection of Children's Rights and Migration Processes»*

*Відповідальний редактор
кандидат психологічних наук Олег Лозинський*

Львів – 2026

Гук Ольга. Соціально-психологічна адаптація підлітків до освітнього середовища в умовах вимушеної міграції

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2474-0316>

E-mail: olgaguk@knu.ua

© Ольга Гук, червень 2026.

Досліджено особливості адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти в сучасних умовах. Актуальність теми зумовлена наслідками воєнного стану, внутрішньою та зовнішньою міграцією, а також необхідністю забезпечення психологічного благополуччя здобувачів освіти в умовах постійних змін. Особливу увагу приділено підлітковому віку як важливому етапу становлення особистості, що характеризується інтенсивними психоемоційними та соціальними змінами.

Визначено основні психологічні, соціальні та педагогічні чинники, що впливають на успішність адаптаційного процесу. Проаналізовано роль освітнього середовища, сім'ї, педагогічного колективу та однолітків у формуванні сприятливих умов для соціально-психологічної адаптації підлітків. Встановлено, що успішна адаптація сприяє розвитку навчальної мотивації, емоційної стійкості, комунікативної компетентності, позитивної самооцінки та академічної успішності. Водночас недостатній рівень адаптованості може призводити до підвищення тривожності, емоційного виснаження, соціальної ізоляції, зниження навчальної мотивації та труднощів у міжособистісній взаємодії.

Особливу увагу приділено специфіці адаптації українських підлітків в умовах сучасних викликів, зокрема зміні місця проживання, переходу до нового закладу освіти, навчання за кордоном, необхідності пристосування до іншомовного та міжкультурного освітнього середовища. Обґрунтовано необхідність комплексного психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації, що передбачає створення безпечного освітнього середовища, розвиток навичок емоційної саморегуляції, стресостійкості, комунікативної компетентності та соціальної взаємодії.

Ключові слова: адаптація, освітнє середовище, підлітки, психологічний супровід, навчальна мотивація, заклади освіти, стресостійкість.

Вступ. Сучасні суспільні трансформації, наслідки воєнного стану та вимушеної міграції значною мірою впливають на умови навчання і розвитку підростаючого покоління. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти, оскільки саме успішність цього процесу визначає ефективність навчальної діяльності, психологічне благополуччя та гармонійний розвиток особистості.

Підлітковий вік є одним із найскладніших етапів онтогенезу, що характеризується інтенсивними фізіологічними, когнітивними, емоційними та соціальними змінами. У цей період формується самосвідомість, система цінностей, навички міжособистісної взаємодії, здатність до саморегуляції та самостійного прийняття рішень. Водночас будь-які зміни освітнього середовища, пов'язані з переходом до іншого закладу освіти, зміною умов навчання або необхідністю інтеграції в новий соціальний колектив, можуть супроводжуватися підвищеним рівнем тривожності, емоційної напруги та труднощами соціальної адаптації.

Особливої значущості проблема адаптації набуває в сучасних українських реаліях, коли значна кількість підлітків навчається в умовах внутрішнього переміщення або за межами України. Необхідність пристосування до нових освітніх програм, мовного середовища, культурних особливостей, соціальних норм та вимог освітніх систем різних країн створює додаткове психоемоційне навантаження й актуалізує потребу в комплексній психолого-педагогічній підтримці.

Мета дослідження - визначити особливості адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти, а також проаналізувати психологічні, соціальні та педагогічні чинники, що впливають на успішність цього процесу.

Науковий інтерес до проблеми адаптації зумовлений її

міждисциплінарним характером. Питання психологічної та соціально-психологічної адаптації особистості висвітлено у працях вітчизняних учених, які досліджували механізми адаптації, чинники її успішності, особливості розвитку особистості в підлітковому віці та вплив освітнього середовища на формування психологічного благополуччя здобувачів освіти.

Таким чином, адаптація до освітнього середовища розглядається як динамічний процес інтеграції особистості в нову освітню систему, результатом якого є досягнення стану внутрішньої рівноваги, підвищення ефективності навчальної діяльності. Успішність цього процесу визначається як зовнішніми факторами (особливості освітнього середовища, педагогічна підтримка, соціально-психологічний клімат), так і внутрішніми ресурсами особистості (мотивація, адаптивність, емоційна стійкість, комунікативні навички).

Окремі аспекти психологічної адаптації підлітків до освітнього середовища, психологічного супроводу освітнього процесу й розвитку адаптаційних ресурсів розкрито у працях С. Максименка, І. Беха, Т. Титаренко, В. Панка, Л. Карамушки, Н. Чепелевої, О. Кокун та ін.

Особливості адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти є значним і багатограним, оскільки період підлітковості характеризується активними змінами в психоемоційному, соціальному та інтелектуальному розвитку особистості [3]. Підлітки, змінюючи навчальний заклад, стикаються з новими вимогами, як академічними, так і соціальними, що може бути як позитивним, так і викликати певні труднощі.

Адаптація підлітків до освітнього середовища впливає на їхній психоемоційний стан, оскільки зміна соціальних ролей, нові контакти з однолітками і викладачами можуть спричиняти стрес або, навпаки, відкривати можливості для розвитку соціальних навичок [1].

Важливим аспектом є психологічна підтримка, оскільки неправильне сприйняття нових вимог або

конфлікти у групі можуть призвести до тривожності, зниження самооцінки та мотивації. Позитивна адаптація допомагає підлітку краще впоратися з навчальним навантаженням, знайти своє місце в колективі, сформуванати здорові міжособистісні стосунки та стійко реагувати на зміни в освітньому середовищі [2].

Сприятливі умови для адаптації, такі як належна підтримка з боку педагогів і батьків, а також створення комфортного соціального середовища, дозволяють підлітку розвиватися не тільки в академічному плані, але й у соціально-психологічному. Тому особливості адаптації підлітків до освітнього середовища безпосередньо впливають на їхній загальний розвиток, успішність у навчанні.

Окрім того, підлітки часто мають справу з мовними та культурними особливостями, які суттєво впливають на процес їхньої адаптації до освітнього середовища. Це може проявлятися як у різниці мов викладання, так і в необхідності опанування нових комунікативних норм, прийнятих у конкретному навчальному закладі або країні перебування. У ситуації навчання за кордоном і підлітки нерідко стикаються з потребою швидкого засвоєння іноземної мови на рівні, достатньому для навчальної діяльності, що створює додаткове когнітивне та емоційне навантаження [7].

Культурні відмінності також можуть стосуватися стилю навчання, взаємин між учнями та педагогами, правил поведінки, рівня формальності спілкування та навіть способів оцінювання навчальних досягнень. Усе це вимагає від українських підлітків гнучкості, відкритості до нового досвіду та здатності швидко пристосовуватися до змін. У разі недостатньої психологічної готовності такі виклики можуть викликати відчуття невпевненості, ізоляції або труднощі у встановленні соціальних контактів [7].

Соціально – психологічний аспект адаптації є також

важливим для українських підлітків, оскільки вони часто стикаються з проблемами самооцінки, тривожності і стресу, які можуть виникати в результаті складних соціальних та академічних вимог. Водночас, підтримка з боку вчителів та батьків, а також позитивна соціальна атмосфера в закладі освіти можуть стати запорукою успішної адаптації, знижуючи рівень тривожності та допомагаючи підліткам формувати стійкість до стресових ситуацій.

Важливим аспектом є також розвиток комунікативних навичок, оскільки підлітки часто повинні вчитися взаємодіяти з людьми з різних культурних і мовних середовищ, особливо у великих містах чи навчальних закладах з міжнародними здобувачами освіти [6].

Отже, успішна адаптація підлітків до освітнього середовища залежить від множинних факторів, включаючи соціально-економічні умови життя сім'ї, рівень психологічної підтримки з боку батьків і педагогів, особливості організації освітнього процесу, а також індивідуально-психологічні характеристики самої особистості підлітка, зокрема рівень емоційної стійкості, самооцінки, комунікативних навичок та здатності до саморегуляції. Важливе значення у процесі адаптації мають культурні та мовні особливості освітнього середовища, в якому здійснюється навчання, а також рівень готовності підлітка до ефективної взаємодії в нових соціальних умовах. Сукупна дія зазначених чинників зумовлює темп і результативність адаптаційного процесу, визначає його сприятливий або несприятливий перебіг, а також справляє істотний вплив на подальший психоемоційний стан і рівень навчальної успішності здобувачів освіти [5].

Зазначимо, що в період переходу в інші навчальні заклади підлітки стикаються з новими викликами, що потребують від них певних змін у поведінці, ставленні до навчання та взаємодії з оточенням. Особливо якщо ці процеси відбуваються в іншій країні.

Адаптація впливає на рівень стресу і тривожності, що можуть виникати через нові вимоги навчальної програми, зміни у соціальних ролях та взаємодії з однолітками. Якщо цей процес протікає успішно, підлітки почуваються впевненіше, краще справляються з навчальними завданнями, стають більш комунікабельними, здатними до самостійного прийняття рішень і управління своїм часом. У разі ж негативної адаптації можуть виникати проблеми з психоемоційним станом, відчуття ізоляції, зниження мотивації до навчання, що часто призводить до академічної невдачі та соціальних труднощів [1].

Варто взяти до уваги, в означеному контексті адаптація стає важливим фактором для розвитку здорових міжособистісних стосунків, розвитку впевненості в собі та боротьбі з перешкодами. Крім того, позитивна адаптація є основою для майбутньої професійної успішності, оскільки навички, які підлітки набувають у процесі інтеграції в освітнє середовище, допомагають їм впоратися з майбутніми соціальними і професійними викликами [4].

Таким чином, вплив особливостей адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти є важливим фактором, що визначає їх динаміку розвитку, як у соціальному, так і в академічному плані. Успішна адаптація забезпечує гармонійне інтегрування підлітків у нові соціальні ролі, дозволяє їм краще справлятися з навчальними вимогами, стабілізує емоційний фон та когнітивні реакції на стрес. Негативна адаптація зумовлює соціальну ізоляцію, зниження рівня самосприйняття, втрату навчальної мотивації та погіршення академічної успішності. Враховуючи ситуацію в Україні важливо надавати підтримку підліткам у процесі адаптації, створюючи сприятливі умови для їхнього емоційного комфорту, соціального включення та розвитку в цілому.

Успішна адаптація є ключем до повноцінного розвитку

індивіда у підлітковому віці і підготовки до подальшого навчання та професійного життя, сприяючи не лише академічному успіху, а й формуванню активної і самодостатньої особистості.

Висновки. Адаптація підлітків до освітнього середовища є багатокомпонентним процесом, від успішності якого залежить не лише ефективність навчальної діяльності, а й гармонійний особистісний розвиток, психологічне благополуччя, подальша професійна самореалізація.

Аналіз особливостей адаптації підлітків до освітнього середовища закладів освіти засвідчив, що цей процес має комплексний характер і визначається взаємодією психологічних, соціальних, педагогічних та соціально-економічних чинників. Підлітковий вік є сенситивним періодом розвитку особистості, тому успішність адаптації значною мірою залежить від здатності підлітків ефективно реагувати на нові навчальні вимоги, інтегруватися в колектив однолітків та вибудовувати конструктивну взаємодію з педагогами. Успішна адаптація позитивно впливає на психоемоційний стан підлітків, сприяє формуванню адекватної самооцінки, розвитку комунікативних навичок, навчальної мотивації, соціальної активності та академічної успішності. Натомість труднощі адаптації можуть проявлятися у підвищеній тривожності, емоційному напруженні, зниженні навчальної мотивації, соціальній ізоляції та погіршенні результатів навчання.

Особливої актуальності проблема адаптації набуває в сучасних українських реаліях, які характеризуються воєнними викликами, внутрішньою та зовнішньою міграцією населення. У таких умовах підлітки нерідко змушені адаптуватися не лише до нового освітнього середовища, а й до іншого культурного, мовного та соціального простору, що підсилює психоемоційне навантаження та потребує додаткових адаптаційних ресурсів.

Доведено, що важливими умовами успішної адаптації

є психологічний супровід, підтримка з боку педагогів, батьків і ровесників, створення безпечного та сприятливого освітнього середовища, а також розвиток у підлітків навичок емоційної саморегуляції, стресостійкості та конструктивної комунікації.

Таким чином, адаптація підлітків до освітнього середовища є важливою передумовою їхнього гармонійного особистісного розвитку та успішної навчальної діяльності. Це обумовлює необхідність розроблення й упровадження комплексних психолого-педагогічних програм підтримки адаптації, спрямованих на збереження психологічного благополуччя підлітків, підвищення їхньої адаптивності та забезпечення успішної інтеграції в сучасне освітнє середовище.

Список джерел

1. Максименко С. Д., Сердюк Л. З. Особливості адаптаційного потенціалу особистості в умовах воєнного стану. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2023. С. 5–14.
2. Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Чепелева Н. В., Кокун О. М. та ін. Про діяльність Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану. Вісник НАПН України. 2023. DOI: 10.37472/v.naes.2023.5108.
3. Міхеєва Г. В., Міхеєв А. О. Особливості особистісної адаптації підлітків різного віку за умов навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наукові записки. Серія: Психологія. 2024. № 30. С. 70–77.
4. Панок В. Г. (ред.) Психологічна допомога дітям і підліткам у кризових ситуаціях: методичний посібник. Київ: Ніка-Центр, 2021.
5. Сікора Я. Б. Адаптація як об'єкт наукового дослідження: психолого-педагогічний аналіз. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2022. Вип. 2 (51). С. 135–139. DOI: <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.135-139>
6. Філоненко, М. Психологія спілкування. Підручник. Київ, 2012. 224 с. URL: http://www.cul.com.ua/preview/Psiholog_spilkFilonenko.pdf (дата звернення: 28.05.2026).
7. Ward C., Bochner S., Furnham A. The Psychology of Culture Shock. 2nd ed. London : Routledge, 2020. 384 p.